

Скрипник І.Л.,

кандидат медичних наук, доцент,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, Україна**Шнайдер С.А.,**

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії
медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна<https://doi.org/10.5281/zenodo.13327143>**ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ МЕЗІАЛЬНОГО ПРИКУСА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕФІЦИТОМ
РОЗВИТКУ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЗНІМНОЇ ТЕХНІКИ У
КОМБІНАЦІЇ ІЗ ЛИЦЕВОЮ МАСКОЮ****Skrypnyk I.L.**

candidate of Medical Sciences, Associate Professor:

Bogomolets National Medical University,

13 Taras Shevchenko Boulevard, Kiev, Ukraine

Shnaider S.A.

Doctor of Medical Sciences,

Professor, Director, State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery National
Academy of Medical Science of Ukraine», 11 Rishelievka street, Odesa, Ukraine**EFFECTIVENESS OF MESIAL OCCLUSION TREATMENT IN PATIENTS WITH MAXILLARY
DEVELOPMENTAL DEFICITS USING FIXED APPLIANCES IN COMBINATION WITH A FACE
MASK****Анотація**

Дослідження присвячене вивченню ефективності лікування мезіального прикуса у пацієнтів із дефіцитом розвитку верхньої щелепи з використанням незнімної техніки у комбінації із лицевою маскою. В дослідженні брали участь 23 пацієнти із постійним прикусом та незавершеним ростом, віком від 13 до 18 років. У пацієнтів був наявний скелетний мезіальний прикус, що частково або повністю обумовлений дефіцитом розвитку верхньої щелепи, та у яких наявна агенезія латеральних різців верхньої щелепи. Пацієнтам було проведено лікування з використанням незнімної техніки у комбінації із лицевою маскою. У процесі лікування скелетного мезіального прикусу у пацієнтів із дефіцитом розвитку верхньої щелепи за допомогою незнімної техніки у комбінації з лицевою маскою досягається значне покращення оклюзійних та скелетних параметрів, що підтверджується збільшенням кута ANB та нормалізацією значень WITS. Використання лицевої маски у поєднанні з незнімною технікою дозволяє запобігти небажаній проклінації верхніх різців, що є важливим для збереження естетики та функціональності зубного ряду, забезпечуючи адекватний простір для відновлення латеральних різців.

Abstract

The study is devoted to the effectiveness of mesial occlusion treatment in patients with maxillary developmental deficits using a fixed technique in combination with a face mask. The study involved 23 patients with a permanent bite and incomplete growth, aged 13 to 18 years. The patients had a skeletal mesial occlusion, which was partially or completely due to a deficit in the development of the upper jaw, and had agenesis of the lateral incisors of the upper jaw. The patients were treated using fixed appliances in combination with a face mask. In the process of treating skeletal mesial occlusion in patients with maxillary developmental deficit using a fixed technique in combination with a face mask, a significant improvement in occlusal and skeletal parameters is achieved, which is confirmed by an increase in the ANB angle and normalization of WITS values. The use of a facial mask in combination with a fixed technique prevents unwanted cursing of the upper incisors, which is important for maintaining the aesthetics and functionality of the dentition, providing adequate space for the restoration of the lateral incisors.

Ключові слова: верхня щелепа, лікування, незнімна техніка, підлітки, дефіцит розвитку.**Key words:** upper jaw, treatment, fixed appliances, adolescents, developmental deficit.

Актуальність дослідження обумовлена зростаючою потребою у вдосконаленні методів лікування пацієнтів із скелетним мезіальним прикусом, що обумовлений дефіцитом розвитку верхньої щелепи, особливо у випадках, коли у пацієнтів спостерігається агенезія латеральних різців верхньої щелепи [1-3]. Цей тип аномалії прикусу не лише впливає на

естетику та функціональність зубо-щелепної системи, але також ускладнює процес ортодонтичного лікування, вимагаючи комплексного підходу для досягнення задовільних результатів [4].

Використання незнімної техніки у поєднанні з лицевою маскою пропонує перспективний підхід для досягнення скелетних змін у верхній щелепі,

що є критично важливим для корекції прикусу та створення адекватного простору для подальшого ортопедичного відновлення зубного ряду [5-6]. Такий підхід дозволяє не лише виправити прикус, але й запобігти можливим ускладненням, пов'язаним із мезіальною міграцією зубів та екструзією молярів, що особливо актуально для пацієнтів з агенезією [7].

Дослідження спрямоване на розробку і впровадження оптимізованого протоколу лікування, що включає комбінацію незнімної техніки і лицевої маски, з метою забезпечення стабільних та довготривалих результатів, які б сприяли поліпшенню функціональних та естетичних показників, а також підвищенню якості життя пацієнтів [8]. Це дослідження має на меті заповнити наявну прогалину у знаннях щодо ефективності таких методів лікування та їх довготривалих результатів у контексті пацієнтів із складними ортодонтичними проблемами.

Метою даного дослідження було вивчення ефективності лікування мезіального прикусу у пацієнтів із дефіцитом розвитку верхньої щелепи з використанням щелепи з використанням незнімної техніки у комбінації із лицевою маскою.

Матеріал та методи дослідження. В дослідженні брали участь 23 пацієнти із постійним прикусом та незавершеним ростом, які звернулися на кафедру ортодонції НМУ ім. О. О. Богомольця у віці від 13 до 18 років із скелетним мезіальним прикусом, що частково або повністю обумовлений дефіцитом розвитку верхньої щелепи, та у яких наявна агенезія латеральних різців верхньої щелепи.

Критеріями включення до групи були двостороння відсутність латеральних різців верхньої щелепи, відсутність транверсальних аномалій та мезіальний прикус із нормальними значеннями кута SNB.

Надалі для кожного пацієнта було визначено значення базового набору діагностичних даних, що включав: стать, аналіз діагностичних моделей за Bolton [9] для виключення неспівпадіння розмірів верхніх та нижніх зубів (у постійному прикусі), значення кута ANB на боковій телерентгенографії (ТРГ), кут нахилу верхніх центральних різців до площини верхньої щелепи на боковій ТРГ, оцінка WITS.

Пацієнтам було проведено лікування з використанням незнімної техніки у комбінації із лицевою маскою.

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [10].

Результати та їх обговорення. Незавершений ріст щелепно-лицевого комплексу у пацієнтів є потенційною можливістю для модифікації росту за допомогою ортодонтичних апаратів. Саме тому застосування лицевої маски дає можливість досягти скелетних змін з боку верхньої щелепи. Для створення опори для лицевої маски у пацієнтів та протидії екструзії та мезіальній міграції перших молярів верхньої щелепи нами було обрано піднебінний бюгель модифікованої конструкції, що додатково включав лапки для корекції положення центральних різців. Лицева маска призначалась для щоденного носіння протягом 12 годин на добу із силою еластиків 380 г на кожний бік.

Систематизовані вихідні діагностичні дані та результати лікування наведено у таблиці.

Таблиця

Середні значення вихідних діагностичних даних та результатів лікування у пацієнтів з агенезією бокових різців і мезіальним прикусом, $M \pm m$

Параметр \ Заходи	До лікування	Незнімна техніка	Незнімна техніка + лицева маска
ANB, градуси	-2,8±0,2	-2,2±0,7	0,8±0,3*
Проклінація центральних різців, градуси	105,1±2,6	115,7±3,1*	112,1±1,3
WITS, мм	-1,1±0,4	1,3±0,5*	1,3±0,3*
Простір для коронки латерального різця, мм	-	7,2±0,6	7,1±0,3
Простір між верхівками сусідніх зубів, мм	-	4,1±0,6	4,7±0,4

Примітка: * - значення достовірно відрізняються від таких до лікування, $p < 0,05$

План лікування включав дентоальвеолярну компенсацію мезіального прикусу із створенням місця для латеральних різців із використанням брекет-системи в техніці прямої дуги. Позиціонування брекетів на центральні різці та ікла проводилось із зміною ангуляції з метою досягнення більшої відстані між верхівками коренів та уникання вигинів

дуги в процесі лікування. За результатами лікування з використанням цього плану, середні значення кута ANB фактично не змінювались у порівнянні із такими до лікування. При цьому нормалізація значення оцінки WITS до 1,3±0,5 мм та отримання простору в зубній дузі досягалась за рахунок проклінації центральних різців до 115,7±3,1°.

Простір в зубній дузі для коронкової частини латерального різця складав в середньому $7,2 \pm 0,6$ мм, а відстань між верхівками ікла та центрального різця досягнув $4,1 \pm 0,6$ мм. Очевидно, що цей план лікування є компромісним, проте може бути застосований в тих випадках, коли не є можливим втілення більш розширеного плану лікування через неможливість отримати згоду пацієнта або інші причини. Проте, як можна бачити з середніх значень отриманого місця у зубній дузі та між верхівками, цей простір є достатнім для подальшого відновлення латерального різця традиційними ортопедичними методами чи із встановленням імплантатів.

Наступною модифікацією плану лікування у пацієнтів було використання лицевої маски із незнімною технікою. Лицева маска використовувалась не менше 12 годин на добу із силою еластиків – 400 г на кожний бік.

Аналізуючи результати лікування, можна констатувати значне і достовірне збільшення кута ANB – до $0,8 \pm 0,3^\circ$. Значення WITS при цьому також достовірно збільшувались і склали $1,3 \pm 0,3$ мм. При цьому треба відмітити, що за допомогою контролю торку на незнімній техніці вдалося запобігти такому побічному ефекту лицевої маски, як проклінація різців; значення їх нахилу до площини верхньої щелепи в цій підгрупі були близькими до норми та склали $112,1 \pm 1,3^\circ$, що достовірно не відрізнялось від значень до лікування. При цьому середні значення відстані між іклом та центральним різцем на рівні коронок склали $7,1 \pm 0,3$ мм, а на рівні верхівок – $4,7 \pm 0,4$ мм, що є цілком адекватним для подальшого відновлення латерального різця.

Висновки:

1. У процесі лікування скелетного мезіального прикусу у пацієнтів із дефіцитом розвитку верхньої щелепи за допомогою незнімної техніки у комбінації з лицевою маскою досягається значне покращення оклюзійних та скелетних параметрів, що підтверджується збільшенням кута ANB та нормалізацією значень WITS.

2. Використання лицевої маски у поєднанні з незнімною технікою дозволяє запобігти небажаній проклінації верхніх різців, що є важливим для збереження естетики та функціональності зубного ряду, забезпечуючи адекватний простір для відновлення латеральних різців.

3. Отримані результати свідчать про те, що розроблений підхід до лікування пацієнтів з агенезією латеральних різців та мезіальним прикусом може бути ефективним рішенням, особливо у випадках, коли неможливо реалізувати більш складні ортодонтичні плани через обмеження або відмову пацієнтів.

Література:

1. de Lira Ade L, Prado S, Araújo MT, Sant'Anna EF, Ruellas AC. Distal movement of upper permanent molars using midpalatal mini-implant. *Dental Press J Orthod.* 2013 Mar 15;18(2):18.e1-5. doi: 10.1590/s2176-94512013000200006.
2. Gianelly AA. Distal movement of the maxillary molars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1998 Jul;114(1):66-72. doi: 10.1016/s0889-5406(98)70240-9.
3. Alshammari A, Almotairy N, Kumar A, Grigoriadis A. Effect of malocclusion on jaw motor function and chewing in children: a systematic review. *Clin Oral Investig.* 2022 Mar;26(3):2335-2351. doi: 10.1007/s00784-021-04356-y.
4. De Ridder L, Aleksieva A, Willems G, Declercq D, Cadenas de Llano-Pérula M. Prevalence of Orthodontic Malocclusions in Healthy Children and Adolescents: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health.* 2022 Jun 17;19(12):7446. doi: 10.3390/ijerph19127446.
5. Londono J, Ghasemi S, Moghaddasi N, Bannajarian H, Fahimipour A, Hashemi S, Fathi A, Dashti M. Prevalence of malocclusion in Turkish children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Clin Exp Dent Res.* 2023 Aug;9(4):689-700. doi: 10.1002/cre2.771.
6. Caruso S, Nota A, Ehsani S, Maddalone E, Ojima K, Tecco S. Impact of molar teeth distalization with clear aligners on occlusal vertical dimension: a retrospective study. *BMC Oral Health.* 2019 Aug 13;19(1):182. doi: 10.1186/s12903-019-0880-8.
7. Paranna S, Shetty P, Anandakrishna L, Rawat A. Distalization of Maxillary First Permanent Molar by Pendulum Appliance in Mixed Dentition Period. *Int J Clin Pediatr Dent.* 2017 Jul-Sep;10(3):299-301. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1454.
8. Kinzinger GS, Wehrbein H, Gross U, Diedrich PR. Molar distalization with pendulum appliances in the mixed dentition: effects on the position of unerupted canines and premolars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2006 Mar;129(3):407-17. doi: 10.1016/j.ajodo.2005.12.004.
9. Bolton WA. The clinical application of a tooth-size analysis. *Am J Orthod.* 1962; 48(7):504–29.
10. Rohach IM, Keretsman AO, Sitkar AD. Правильно вибрану метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень [Correct choice of statistical analysis method is the key way to high-quality interpretation of data of medical research]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriya "Medytsyna".* 2017;2(56):124–128 (in Ukrainian).